

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TA'LIM TIZIMIDA KADRLARNI TAYYORLASH

NURULLOYEV FIRUZ NO'MONJONOVICH

Buxoro davlat universiteti

Axborot tizimlari va raqamli texnologiyalar

kafedrası dotsenti, p.f.f.d. (PhD)

feruznn@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19053542>

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim tizimida kadrlar tayyorlash jarayonining dolzarb muammolari, ustuvor yo'nalishlari hamda rivojlanish tendensiyalari tahlil qilinadi. Ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni integratsiyalash, pedagog kadrlarning raqamli kompetentligini shakllantirish, zamonaviy axborot-ta'lim muhitini yaratish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, raqamli ta'lim platformalari, sun'iy intellekt, masofaviy va gibrıd ta'lim modellari asosida kadrlar tayyorlashning samaradorligini oshirish imkoniyatlari yoritib berilgan. Tadqiqot natijalari raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, mehnat bozori talablariga mos, raqobatbardosh va yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, ta'lim tizimi, kadrlar tayyorlash, raqamli kompetentlik, raqamli ta'lim texnologiyalari, axborot-ta'lim muhiti.

Abstract. This article analyzes the current problems, priorities and development trends of the process of personnel training in the education system in the context of digital transformation. Particular attention is paid to the issues of integrating digital technologies into the educational process, forming digital competence of pedagogical personnel, and creating a modern information and educational environment. It also highlights the possibilities of increasing the efficiency of personnel training based on digital educational platforms, artificial intelligence, distance and hybrid education models. The results of the study will serve to modernize the education system in the context of digital transformation, train competitive and highly qualified specialists in line with the requirements of the labor market.

Keywords: digital transformation, education system, training, digital competence, digital educational technologies, information and educational environment.

Аннотация. В данной статье анализируются текущие проблемы, приоритеты и тенденции развития процесса подготовки кадров в системе образования в контексте цифровой трансформации. Особое внимание уделяется вопросам интеграции цифровых технологий в образовательный процесс, формирования цифровой компетентности педагогического персонала и создания современной информационно-образовательной среды. Также освещаются возможности повышения эффективности подготовки кадров на основе цифровых образовательных платформ, искусственного интеллекта, дистанционного и гибридного обучения. Результаты исследования будут способствовать модернизации системы образования в контексте цифровой трансформации, подготовке

конкурентоспособных и высококвалифицированных специалистов в соответствии с требованиями рынка труда.

Ключевые слова: цифровая трансформация, система образования, обучение, цифровая компетентность, цифровые образовательные технологии, информационно-образовательная среда.

Bugungi kunda raqamlashtirish ta'lim jarayoni uchun yangi imkoniyatlarni ochmoqda. Ta'lim- bu har doim yangi bilimlar va ma'lumotlarga boy sektor bo'lib kelgan bo'lsa-da, talaba-o'quvchilar yaxshiroq o'rganishga, o'qituvchilarga ta'lim berish jarayoniga yordam berish va ta'lim tizimidagi xodimlar, ota-onalar va o'quvchilardan tortib rahbarlargacha barchaning qaror qabul qilish jarayoni uchun ta'lim tizimida raqamli transformatsiyaga o'tishning yangi bosqichi boshlanmoqda. Raqamli texnologiyalar xususan, sun'iy intellekt (SI), o'quv tahlili, robototexnika va boshqalarga asoslangan aqlli texnologiyalar ta'limni, jamiyatning qolgan qismini tubdan o'zgartirmoqda. Agar jarayon shunday davom etsa raqamli transformatsiya qanday ko'rinishga ega bo'lishi va mamlakatlar undan qanday foydalanishlari mumkin? Ushbu maqolada ta'lim texnologiyalari tendentsiyalari bo'yicha avvalgi qilingan ilmiy ishlarga asoslanib, hozirgi raqamli texnologiyalar ta'lim uchun nimalar qila olishini qayta ko'rib chiqishdan boshlanadi. “OECDning 2021-yilgi raqamli ta'lim istiqbollari” ta'lim va o'qitishni, shuningdek, ta'lim muassasalari va ta'lim tizimlarini boshqarishni yaxshilash potentsialiga ega bo'lgan raqamli vositalar va resurslardan foydalanishning turli yo'nalishlarini ta'kidlaydi. COVID-19 pandemiyasi ta'limda o'qitish va o'rganish uchun raqamli texnologiyalar bilan ishlashni tezlashtirdi, ammo u ta'limda qo'llaniladigan ko'pgina raqamli resurslar va vositalarning nisbiy tanqisligi va asosiy xususiyatini ham ochib.

Ta'limda Generativ AIning paydo bo'lishi ta'lim siyosatini ishlab chiquvchilar uchun ogohlantirish bo'ldi. Bu ularning ilg'or texnologiyalarning mumkin bo'lgan buzg'unchi tabiati, shuningdek, uning jamiyatimizga yaqinlashib kelayotgan ta'siri haqida xabardorligini oshiradi. Biroq, generativ AIga bag'ishlangan ta'lim sohasida AIning aksariyati katta miqdordagi ma'lumotlarga asoslangan tashxis qo'yadigan, qarorlarni taklif qiladigan yoki o'quvchilar yoki o'qituvchilarning ma'lumotlarini to'playdigan va ularga fikr-mulohaza yoki takliflar beradigan tizimlarga kiritilgan.

Ta'lim tizimida raqamli transformatsiyaga moslashish uchun maxsus ishlab chiqilgan mavjud AI vositalari va resurslarini yaxshiroq tushunish va ta'limni har bir talaba uchun yanada samaraliroq va shaxsiylashtirilgan turli xil raqamli tizimlar tomonidan to'plangan ma'lumotlardan unumli foydalanish orqali amalga oshirish mumkin. Ta'limning raqamli transformatsiyasi talabalar va o'qituvchilarga darhol ularga ma'lum bo'lmagan kuzatuvlarga asoslangan qarorlarida yordam berish va misli ko'rilmagan miqdorda (qayta foydalanish va tahlil qilish mumkin bo'lgan) ma'lumotlarga asoslangan islohotlarini ishlab chiqish imkonini beradi.

Raqamli transformatsiyaning ba'zi imkoniyatlari va qiyinchiliklarini o'rganish jarayonida dunyo mamlakatlarning bu sohada qay darajada ekanligini ko'rishimiz mumkin. Aksariyat mamlakatlar hali ham o'qituvchilar va o'quvchilarga o'qitish va o'rganishni yaxshilash uchun tegishli vositalarni taqdim etadigan, turli xil raqamli vositalar tomonidan to'plangan

ma'lumotlarni muhim ta'lim maqsadlariga erishish uchun qayta ishlatishga imkon beradigan va o'qituvchilar va talabalarga ta'lim faoliyatida imkoniyatlarni beradigan raqamli ta'lim ekotizimini shakllantirish muammosiga duch kelayotgani ko'rish mumkin. Bunday ekotizimning samarali bo'lishi uchun hali ham ko'plab qurilish bloklari yetishmayapti, o'qituvchilarning professional o'qishiga ko'proq e'tibor qaratish, ba'zi asosiy raqamli vositalarning mavjudligi va o'zaro ishlashi, yetarli sifatli bo'lmagan texnik va ulanishga investitsiyalar va raqamli strategiyalarni amalga oshirishga yordam beradigan yangi turdagi muassasalarni - "qo'llab-quvvatlash tashkilotlari" dan tortib, ta'lim tizimlari uchun foydali resurslar yaratadigan va ulardan mas'uliyatli foydalanishni barcha manfaatdor tomonlar bilan muzokara olib boradigan "innovatsiya laboratoriyalari" tashkil etish lozim.

Raqamli transformatsiya imkoniyatlari. Ta'limni shaxsiylashtirish raqamlashtirishning asosiy imkoniyatlaridan biridir. Ta'lim shaxsiylashtirish-bu shunchaki o'quvchilarga ta'lim jarayonida individual ravishda yordam beradigan ta'limni taqdim etishni anglatadi. Metodlar har xil bo'lishi mumkin bo'lsa-da, ta'lim va o'rganishni shaxsiylashtirish bir xil tamoyillarga asoslanadi.

Sinf xonasida o'quvchilarning o'qishini bevosita qo'llab-quvvatlaydigan AI ilovalari, aqlli repetitorlik tizimlarini o'z ichiga olgan moslashuvchan o'rganish tizimlarini ishlab chiqishda dastlabki istiqbollarni ko'rsatmoqda. Shaxsiylashtirilgan o'rganish barcha o'quvchilarga tegishli o'quv dasturi yoki vazifani taqdim etishga va ularni bilimlari va bilim bo'shliqlarini tashxislash asosida aniq muammolarni hal qilishga undashga qaratilgan. O'rganishni shaxsiylashtirish tobora ko'proq raqamli vositalarga tayanishi mumkin, ular nafaqat o'quvchilar keyingi "nima" bilan shug'ullanishlari kerakligiga e'tibor qaratadi, balki o'quvchilar qanday o'rganishlarini ham hisobga oladi va o'zini o'zi boshqarish, motivatsiya va harakat kabi omillarni hisobga oladi. Ushbu raqamli o'rganish resurslari sinfdan tashqarida ham, uy vazifasi uchun, avtomatlashtirilgan xususiy repetitorlik yoki amaliyot yechimlari sifatida va umrbod o'rganish uchun ham ishlatilishi va foydali bo'lib qolishi mumkin. Ta'limda mavjud bo'lish uchun hali ham juda qimmat bo'lsa-da, ijtimoiy robotlar kelajakda shunga o'xshash vazifalarni turli yo'llar bilan bajarishi mumkin. Ular moslashuvchan o'rganishdan foydalanib, o'quvchilarga tabiiy tilda repetitorlik qilishlari mumkin, lekin ular tengdosh talaba rolini o'ynash orqali ularni o'rganishga o'rgatishlari yoki rag'batlantirishlari mumkin.

Moslashuvchan o'rganish ma'lumotlari odatda o'quvchilar ma'lum bir dasturiy ta'minot bilan o'zaro aloqada bo'lganda, ta'limdagi sun'iy intellekt o'qituvchilar va maktab rahbarlariga ma'muriy maqsadlar uchun to'plangan ma'lumotlar asosida o'quvchilari haqida diagnostika ma'lumotlarini taqdim etishi mumkin. Mamlakatlar vaqt o'tishi bilan har bir o'quvchi uchun standartlashtirilgan baholash ma'lumotlarini yoki shunchaki o'qituvchi tomonidan berilgan baholarni to'playdigan joylarda, sun'iy intellekt modellari o'quvchilarning "o'tmishdagi traektoriyasi" va o'xshash xususiyatlarga ega bo'lgan o'quvchilar bilan taqqoslash asosida ularning o'qishi uchun rivojlanish yoki o'sish modelini asta-sekin xulosa qilishi mumkin. Bu turli xil tavsiya vositalarini keltirib chiqarishi mumkin. Ko'pgina hollarda, to'plangan ma'lumotlar maktablarga boshqaruv panellari orqali qaytariladi, shunda ular o'zlari uni

sharhlashlari va o'quvchilarning ish faoliyatini yaxshilash uchun choralar ko'rishlari mumkin (agar kerak bo'lsa). Ba'zi hollarda, individual o'quvchilarning "o'sishi" haqida bashoratli modellar ishlab chiqilishi mumkin, bu esa o'qituvchilar yoki o'qituvchilarni ma'lum o'quvchilar kutilgan yo'ldan yurmaganda ogohlantiradi. Bu turli xil aralashuvlarga olib kelishi mumkin. AI algoritmlariga asoslangan erta ogohlantirish tizimlari bir xil modelga asoslangan. Ular turli xil ma'lumotlardan (masalan, dars qoldirmaslik holatlaridan) foydalanishlari mumkin bo'lsa-da, odatda maktablarga ma'lum bir o'quvchining o'qishni tashlab ketish "xavfi" borligi haqida ko'rsatma beradi, xususan, maktab xodimlari xavf ostida deb gumon qilmaydigan o'quvchilarni aniqlaydi. Bu yerda yana, tashxis qo'yilgandan so'ng, o'qituvchining aralashishi yoki e'tiborsiz qoldirishi mumkin.

Inklyuzivlik va tenglik. Raqamlashtirish o'quv va o'quv materiallariga kirishni va shu tariqa o'rganish imkoniyatlarini kengaytirishi mumkin. Ochiq ta'lim resurslarini yoki ommaviy ochiq onlayn kurslar (MOOC) platformalarini taklif qiluvchi ta'lim platformalari bunga yaxshi misol bo'la oladi. Hech bo'lmaganda dunyoning ba'zi qismlarida ular o'quvchilarga mahalliy darajada kirishlari mumkin bo'lganidan ustunroq bo'lishi mumkin bo'lgan o'quv materiallariga kirish imkonini beradi. Umumjahon taqdim etilganda, ta'lim tizimida o'qiyotgan talabalar bilan cheklangan yopiq kirish resurslari talabalarga ko'proq o'rganish imkoniyatlarini ham berishi mumkin. Darsliklardan farqli o'laroq, raqamli resurslarga keng ko'lamda kirish mumkin. Ta'lim tizimidagi barcha talabalar ularga kirishlari va o'qituvchilari nazorati ostida (lekin, ehtimol, mustaqil ravishda) o'rganishlari mumkin. Bu talabalarga barcha mavjud darsliklarni taqdim etish va ularga o'zlari uchun eng mos keladiganlarini tanlash imkonini berishga teng bo'ladi.

Ba'zi shaxsiylashtirish vositalari tenglikka ham ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Moslashuvchan texnologiya avvalgi akademik bilimlari tobora ko'proq bo'lgan o'quvchilar o'rtasidagi yutuqlar farqini kamaytirishini ko'rsatadigan kam sonli tadqiqotlar mavjud. Aqlli repetitorlik tizimlari yutuqlar farqini kamaytirishi uchun ular dastlabki qiyinchiliklari ko'proq bo'lgan o'quvchilar bilan samaraliroq bo'lishi kerak. Tasodifiy nazorat sinovi orqali baholangan AQShning Meyn shtatida o'tkazilgan aralashuv shuni ko'rsatdiki, bu shunday bo'lishi mumkin. Aralashuv maktablaridagi o'qituvchilar o'quvchilarga matematika bo'yicha uy vazifasini berish uchun moslashuvchan o'quv dasturidan foydalanganlar. Tizim o'quvchilar matematika bo'yicha uy vazifalarini hal qilishda ularga fikr-mulohaza bildiradi va o'qituvchilar uchun kundalik topshiriqlar bo'yicha o'quvchilarning natijalari haqida avtomatik ravishda hisobotlar tayyorlaydi. O'qituvchilar shakllantiruvchi baholash bo'yicha trening o'tishdi.

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, dasturiy ta'minotdan foydalanadigan maktablardagi o'quvchilar nazorat maktablaridagi tengdoshlariga qaraganda ko'proq narsani o'rganishgan, katta ta'sir ko'rsatkichlariga ega bo'lishgan va bu ta'sir avvalgi matematika yutuqlari pastroq bo'lgan o'quvchilar uchun kattaroq bo'lgan. Shunday qilib, turli guruh o'quvchilari o'rtasidagi yutuqlar farqini kamaytirish mumkin. Shu bilan bir qatorda, raqamli texnologiyalar maxsus ehtiyojli o'quvchilarni inklyuziya qilishni osonlashtirish va o'qishni turli xil o'rganish uslublariga moslashtirish orqali tengsizlikni kamaytirishi mumkin. O'quv yechimlariga qo'llaniladigan turli xil aqlli texnologiyalar ko'rish qobiliyati zaif o'quvchilar, shuningdek, kar

yoki eshitish qobiliyati zaif o‘quvchilar uchun o‘quv materiallariga kirishni va boshqa o‘quvchilardan talab qilinadigan ta‘lim vazifalarini osongina bajarishni osonlashtiradi. Sun‘iy intellektga asoslangan nutqni matnga aylantirish (va aksincha) yoki avtomatik subtitrlar eng yaqqol misollardir. O‘quv texnologiyalari, shuningdek, autizmli bolalarning ijtimoiy-emotsional o‘rganishini qo‘llab-quvvatlash orqali yanada murakkab inklyuziya muammolarini hal qilishga yordam beradi.

Texnologiya tenglikni qo‘llab-quvvatlashning boshqa ko‘plab usullari, shuningdek, mamlakatlarning tenglikka qaratilgan siyosatini amalga oshirishi mumkin. Erta ogohlantirish tizimlari o‘qishni tashlab ketish xavfi ostida bo‘lganlar uchun individuallashtirilgan ta‘lim xizmatlarini ko‘rsatish bo‘yicha sun‘iy intellektga asoslangan tavsiyalarga misol keltirsa-da, boshqa ko‘plab individuallashtirilgan aralashuvlar tengsizlikni yumshatishga hissa qo‘shishi mumkin. Raqamlashtirish mamlakatlar uchun o‘z xizmatlarini individuallashtirishni osonlashtiradi. Ba‘zi mamlakatlarda bu maktab yoki mahallaga asoslangan tenglik siyosatidan individuallashtirilgan siyosatga o‘tishga imkon berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Rizayeva Y. Ta‘limning raqamli transformatsiyasi: kadrlar tayyorlashda innovatsion texnologiyalardan foydalanish. *International Journal of Science and Technology*, 2025, 2(3), 135–137.
2. Igamaberdiev O. Pedagogik oliy ta‘lim transformatsiyasining istiqbollari va rivojlanish tendensiyasi. *Journalss.org*, 2025.
3. Abdullayeva Y.Q. Raqamli transformatsiya sharoitida o‘qituvchining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish nazariyasi. *Shokh Library*, 2025.
4. Esonturdiyev M.N. Oliy ta‘lim tizimida raqamli transformatsiyaning ahamiyati. *Yangi CSPU*, 2024.
5. Vartanova E.L., Makseenko M.I., Smirnov S.S. Ta‘limda raqamli transformatsiyani amalga oshirish tamoyillari. *Jahon ta‘lim manbalari*.
6. UNESCO. *Teacher ICT Competency Framework for Education 4.0*. Paris: UNESCO Publishing, 2023.
7. OECD. *Teachers in Digital Education: Challenges and Competencies*. Paris: OECD, 2024.
8. Smith M.D. *The Abundant University: Remaking Higher Education for a Digital World*. MIT Press, 2023.
9. Ahmad S., Umirzakova S. va boshqalar. *Education 5.0: Requirements, Enabling Technologies, and Future Directions*. 2023.